

El libro de texto de música: perspectiva del profesorado de educación secundaria

Textbooks for music education: secondary school teachers' perspectives

Marta Alonso y Gregorio Vicente

Universidad de Murcia, España

Resumen

El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción de los docentes de música de Educación Secundaria acerca del uso del libro de texto. A tal fin, se ha optado por una metodología de estudio de caso, cuya muestra está formada por cinco profesores de diferentes centros educativos de la Región de Murcia. Para la recogida de datos se ha diseñado una entrevista estructurada en cuatro secciones que aporta información sobre los datos personales, aspectos organizativo-didácticos, práctica docente e ideología. Tras la realización de un análisis descriptivo de los datos, los resultados revelan que la búsqueda de orientación y recursos es una de las principales razones por las que el profesorado opta por el uso del libro de texto. Por el contrario, la flexibilidad y la libertad de planificación son los argumentos esgrimidos por los docentes que no utilizan este recurso. Todos los profesores participantes consideran que las editoriales cuando diseñan sus materiales anteponen criterios de facturación a criterios pedagógicos. Asimismo, coinciden en que el futuro del libro de texto es incierto y auguran su desaparición a medio plazo.

Palabras clave: Educación secundaria; educación musical; libros de texto; profesorado.

Abstract

This study main purpose is to know the music secondary teacher's perception about using or not a textbook. With this goal a methodology of study cases is used, the sample is taken from five music teachers of different schools from Murcia. To recover database, a four-part interview was designed, providing some information about personal subjects, didactics organization, teaching practice, thinking and context. After analysing the database recollected, the evidence is searching orientation and didactic resources is the primary reason for textbook teacher's user. On the other hand, non-user textbook teachers consider flexibility and freedom of planning as an advantage. All participant teachers take into account that publishing houses are more concerned about billing criteria than pedagogical aspects. Therefore, textbook's future is uncertain, teachers even forecast its extinction.

Keywords: Secondary school; music education; textbooks; teacher.

Fecha de recepción: 23/03/2019

Fecha de aceptación: 28/05/2019

Correspondencia: Gregorio Vicente, Universidad de Murcia. E-mail: gvicente@um.es

Introducción

Numerosas son las controversias que encierra el libro de texto y, sin embargo, aún en la actualidad cuesta entender un centro escolar sin él. Puede ser considerado el recurso por antonomasia del Sistema Educativo, el sello de identidad de un enfoque tecnológico de la enseñanza, portador de una significación ideologizada con importante influencia en las políticas educativas de los gobiernos, regulador del puesto de trabajo docente y, sobre todo, un gran negocio editorial, pero ¿cómo es posible que a pesar de la existencia de una indiscutible polémica (objeto de control, desprofesionalización docente, intereses económicos), el libro de texto permanezca inalterable y estático con el paso del tiempo, sobreviviendo a cualquier circunstancia, ya sea social, política, económica o cultural?

A pesar de existir todavía una relativa ambigüedad en su definición, la comunidad de investigadores ha llegado a algunos acuerdos básicos y se tiende a considerar como manuales escolares aquellas obras concebidas expresamente con la intención de ser usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Badanelli, Mahamud, Milito, Ossenbach, y Somoza, 2009). De la misma forma, otros autores definen el libro de texto como una forma específica y dominante de presentación y concreción del currículum: se utilizan para enseñar una cultura de carácter estático y cerrado y concretan un complejo conjunto de relaciones estructurales entre el saber y el poder (Martínez Bonafé, 2008).

Asimismo, para Gimeno Sacristán (2009, p. 20), el libro de texto “se ha configurado como dominante en la escolarización, como un instrumento capital para proporcionar información”. Además, considera que la cultura que da la escuela es bastante pobre al tener como depositario al libro de texto, si consideramos a éste como el libro más dominante y, por consiguiente, el que provee de textos a la enseñanza básicamente. En la misma línea, Fuentes (2011, p. 16) lo define como un recurso con voz propia, omnipresente dentro y fuera del aula que “obliga a los estudiantes a dedicar su esfuerzo a construir un conocimiento de aspectos de la realidad que sólo resulta útil dentro del ámbito escolar para pasar exámenes”.

Sin duda, otro hecho que produce innumerables interrogantes es la subsistencia y la perennidad de este recurso con independencia de los muchos cambios que se suceden a lo largo del tiempo. Al respecto, Fuentes (2011) señala que el libro de texto es un elemento impertérrito, sumido en un profundo inmovilismo por pervivir y sobrevivir a los cambios sociales, políticos y económicos que experimenta la sociedad. Igualmente, como constatan Fernández y Caballero (2017), el libro de texto contiene errores científicos y didácticos y, sin embargo, sigue siendo el recurso más utilizado por los alumnos españoles.

Sin embargo, pese a toda la controversia existente, son las cifras de facturación anual por parte de las editoriales uno de los hechos indicadores de que, sin duda, el grado de aceptación del libro de texto es bastante elevado. De esta forma, podría ser considerado como uno de los ejes clave del sector editorial de nuestro país. Los datos de los últimos informes publicados por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE, 2018) nos muestran como el texto no universitario se sitúa en todo momento en una posición privilegiada. Por otro lado, es importante reseñar, como indica el Presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que el libro de texto en la actualidad “ha sido superado por el concepto de proyecto educativo, que conlleva un conjunto de materiales y de recursos curriculares organizados secuencialmente y que se presentan en diferentes soportes y formatos, adaptables a las nuevas tendencias metodológicas” (Informe de ANELE, 2018, p. 12).

En el caso del libro de texto en el aula de música, la lenta aparición de la Educación Musical en los centros públicos españoles a principios de los años noventa fue tan caótica como imprevisible, manifestándose también este caos en el mercado del libro de texto. Las editoriales tenían que empezar a comercializar y ofertar libros de música para alumnos que nunca habían recibido clases de dicha materia, impartida en ocasiones, por profesores generalistas. Los planteamientos de las editoriales llegaban incluso a ser contradictorios, teniendo que cambiar completamente la línea de trabajo a los pocos años (Vicente, 2007). Asimismo, Martín (2002, p. 168) señala que “del mismo modo que las primeras enciclopedias fueron progresivamente dando paso a los textos por áreas y materias específicas, los libros escolares de educación musical pasaron de ser simples cancioneros a textos con métodos y propuestas didácticas bien definidas”.

La literatura sobre educación musical en España es relativamente joven en comparación con otros países, siendo los últimos ochenta años los más productivos. Las propuestas metodológicas y teóricas se han ido sucediendo a una velocidad vertiginosa debida fundamentalmente a que en nuestro país no existiese una educación musical reglada en la escuela pública hasta los años setenta del pasado siglo. Por el contrario, en la mayoría de los países centroeuropeos poseen un bagaje musical superior al nuestro, cuyas metodologías se han tomado aquí prestadas, sucediéndose unas a otras con mucha rapidez para adaptarse de la mejor manera posible al siglo XXI.

A modo de ejemplo, en un país como Reino Unido que cuenta con una gran tradición musical, se había observado una tendencia descendente en el uso del libro de texto desde los años 70 hasta la actualidad. Sin embargo, tras analizar un descenso notable de los estándares educativos respecto a otros países europeos como Finlandia, se vive una nueva “edad de oro” en el uso del libro de texto. Desde el punto de vista del profesorado inglés, la confianza hacia los libros es tan solo relativa puesto que defienden que su uso perpetúa una enseñanza anticuada y poco adecuada a las tecnologías actuales (Richardson, 2014).

Por el contrario, el área de música en nuestro sistema educativo es aún demasiado joven, lo que conduce a la diversidad de prácticas docentes. Hurtado (2006) considera como posibles causas de esta divergencia, la inexistencia de una tradición escolar de educación musical, la desigual formación del profesorado especialista y los modelos tradicionales de formación recibidos en los conservatorios. De esta forma, la falta de tradición escolar influyó directamente en la elaboración de libros de texto que, debido a la escasez o inexistencia de modelos específicos adecuados de esta materia, adoptaron planteamientos de otras áreas en las que predominaban las actividades de “lápiz y papel”, dejando poco o ningún lugar a procedimientos más sensoriales o experiencias directas de los contenidos.

Tomando como punto de partida los planteamientos e interrogantes expuestos anteriormente, el objetivo general de este estudio ha sido: conocer y analizar la percepción del profesorado de Educación Secundaria de la especialidad de música acerca del libro de texto de dicha materia.

Método

Diseño

En este trabajo se ha seguido una metodología cualitativa, que según Martínez Godínez (2013) ayuda a “comprender los fenómenos sociales en medios naturales dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones de todos los participantes” (p. 5). Asimismo, el método utilizado para el desarrollo de esta investigación cualitativa ha sido el estudio de caso que supone un proceso de investigación descriptivo y causal, particularista, heurístico e inductivo con el que se ha pretendido estudiar un caso y una situación concreta (Merriam, 1992), en este estudio, las percepciones del profesorado acerca del libro de texto y su uso.

Participantes

El conjunto de participantes de este estudio está formado por especialistas de música que ejercen como profesores de Educación Secundaria en centros públicos de la Región de Murcia. La elección de la muestra se realizó por conveniencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de los profesionales, la ubicación de los centros y que los profesores respondieran a los siguientes perfiles: *usuarios de libro de texto* y *no usuarios de libro de texto*. El total de la muestra quedó constituida por 5 participantes (tres hombres y dos mujeres), de los cuales dos eran *usuarios de libro de texto*, dos *no usuarios* y un *usuario-autor de libro*.

Instrumentos

De entre los posibles instrumentos que nos brinda la metodología cualitativa, hemos optado por la entrevista que, siguiendo a Aguirre (1995), es una técnica “que se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de un cuestionario o guion” (p. 172). En ella, el informante tiene más posibilidades de expresión, pudiéndose comprender mejor sus puntos de vista, actitudes, sentimientos e ideas.

A partir de los objetivos de la investigación se formularon las preguntas que podían aportar información al respecto, las cuáles dieron como resultado una entrevista estructurada en las siguientes secciones: *datos personales*, *aspectos organizativo-didácticos*, *práctica* e *ideología*. Este instrumento ha sido sometido a un proceso de validación por un comité de expertos, formado por tres especialistas de música, dos de ellos profesores universitarios y uno de enseñanza secundaria. Las correcciones llevadas a cabo por dicho comité fueron de tipo formal, técnico y estructural. Las preguntas y el formato final de la entrevista se encuentran en el Anexo 1.

Procedimiento y análisis de los datos

Finalizado el proceso de creación y validación del instrumento se seleccionó un profesor que estuviera dispuesto a realizar una entrevista piloto, en este caso fue un docente *no usuario de libro de texto* de un IES de la Región de Murcia. Durante su puesta en práctica no se detectaron dificultades para responder a la totalidad de las preguntas, si bien se optó por incluir una pequeña modificación que consistía en dar la posibilidad de que el entrevistado añadiese, si quería, un comentario final. Posteriormente, se contactó con varios profesores vía telefónica y por correo, a los que se les informó de los objetivos del estudio, el procedimiento que se iba a seguir y el tratamiento confidencial con fines de investigación que tendría la información recogida. Todas las entrevistas se realizaron en los centros educativos de los participantes y fueron llevadas a cabo por el mismo entrevistador.

En relación con el análisis de datos, la información recogida fue tratada con el software de análisis cualitativo *Atlas.ti 6.2* para el proceso de codificación de la información y en el establecimiento de niveles de categorización. Las categorías y subcategorías de análisis utilizadas se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1.

Categorías y subcategorías de análisis

Categorías	Subcategorías
Datos profesorado	Edad
	Sexo
	Formación
	Años experiencia docente
	Años permanencia centro
Aspectos organizativo/didácticos	Funciones del profesorado
	Importancia del libro
	Prioridad de contenidos musicales
Práctica docente	Utilización de libro actualidad
	Utilización de libro con anterioridad
	Qué busca en los libros
	Ayuda que aportan los libros
	Utilización de TIC
Ideología	Influencia del libro
	Posibilidad de cambio
	Razones a favor utilización libro
	Razones en contra utilización libro

Resultados

A continuación, se presentan los resultados siguiendo la misma estructura de la entrevista diseñada: *datos personales*, *aspectos organizativo-didácticos*, *práctica* e *ideología*.

Los entrevistados han sido clasificados en dos categorías o perfiles: *no usuario libro de texto* (a partir de ahora NLT) a la que pertenecen los participantes P1 y P2, *usuario libro de texto* (en adelante ULT) conformada por los participantes P3, P4 y P5. Dentro de esta última, encontramos un subperfil: *usuario libro propio* (en adelante ULT-autor), representado por el profesor (P4) que es coautor de un libro de texto editado por una prestigiosa editorial nacional.

Datos personales

Como se puede observar en la Tabla 2, la edad del profesorado entrevistado se encuentra entre los 38 y 51 años (media 44.2) y en su mayoría son hombres. En cuanto a su formación, vemos un claro predominio de la titulación de Conservatorio Superior, así como también es una constante poseer una segunda titulación superior (Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, Pedagogía...).

Con respecto a los años de experiencia docente, podemos afirmar que todos cuentan con bastantes años de trabajo como profesores de música, pues todos superan la década, incluso tres de ellos la veintena. Por el contrario, en lo referente a los años de permanencia en sus centros actuales, se observan datos muy dispares, variando éstos entre los 2 y los 24 años (media 11.8).

Tabla 2.

Perfil del profesorado entrevistado.

ID	Sexo	Edad	Formación	Años exp. docente	Años perm. centro
P1	Hombre	38	T.S.C* (dos especialidades)	10	5
P2	Mujer	45	T.S.C y Ldo. H ^a y CC de la Música	21	11
P3	Mujer	51	T.S.C y Ldo. Pedagogía	25	24
P4	Hombre	48	T.S.C y Ldo. Económicas	20	17
P5	Hombre	39	T.S.C y Ldo. ADE.	12	2

*T.S.C: Título Superior de Conservatorio.

Aspectos organizativo-didácticos

Los resultados de la Tabla 3 señalan que todos los profesores imparten clase en la ESO y tres de ellos también en Bachillerato. En relación con las diferentes funciones que ejercen en el centro, observamos una clara prevalencia en la función de jefatura de departamento junto a otras funciones como la tutoría, pero esta última en menor proporción. Ninguno de ellos desempeña cargos directivos.

Cabe destacar la importancia que los ULT y los NLT atribuyen tanto a la planificación como a la evaluación: (P1.- *Es imposible hacer una buena evaluación si no has planificado previamente*), (P3.- *La planificación es muy importante para poder desarrollar de manera coherente el programa*).

Asimismo, en la Tabla 3 también se muestran los ámbitos de contenidos que priorizan en su actividad docente. La mayoría de los perfiles entrevistados, con independencia de ser o no usuario de libro de texto, enfatizan la importancia de la práctica musical y el lenguaje musical: (P1.- *El lenguaje musical, sobre todo, sin lenguaje musical no puedes hacer ninguno de los demás*), (P4.- *Priorizo mucho la interpretación musical a todos los niveles*).

Tabla 3.

Aspectos organizativo-didácticos.

ID	Cursos Impartidos	Otras funciones	Importancia planificación-evaluación	Prioridad ámbito de contenidos
P1	2º,3º,4º ESO	Tutor de 3º Jefa Dpto.	Muy importante	Lenguaje musical
P2	3º, 4º ESO, 1º Bach	Colab. Dpto. Act. Extra. Colab. Diversificación Curr.	Muy importante	Práctica musical
P3	2º,3º,4º ESO	Jefa Dpto. Equipo de biblioteca	Importante	Lenguaje mus., H ^a Música
P4	2º, 4º ESO, 2º Bach	Jefe Dpto. música	Muy importante	Práctica Musical/ movimiento
P5	2º, 3º, 4º ESO, 1º Bach	Jefe Dpto. música Tutor	Importante	Práctica musical

Práctica docente

En relación con la práctica docente, se observan diversas características en los cinco participantes. La Tabla 4 muestra que hay docentes que, a pesar de no ser usuarios actualmente, han utilizado este recurso alguna vez (P1 y P2), otros que son fieles al texto, no habiéndolo abandonado nunca (P3 y P5), y un participante que nunca había usado libro hasta haber creado uno de edición propia: (P4.- *Nunca he llevado porque no me convencían, hasta que decidí hacerlos, ahí vuelco la parte de práctica musical que era una parte que yo creía que faltaba en muchos libros*).

Ante la pregunta sobre qué buscan en los libros de texto y si realmente lo encuentran, como cabría de esperar, los NLT no buscan ni encuentran nada en los libros. Entre los tres ULT se observa que algunos profesores encuentran lo que buscan parcialmente: (P3.- *Busco un poco una guía, es un elemento más del proceso de aprendizaje [...] seleccionamos de los temas las cosas que nos parecen interesantes*) (P5.- *No puedes seguir lo que haya programado tampoco al 100%*). Por otra parte, el ULP-autor encuentra todo lo que necesita, pues sus propias exigencias están plasmadas en el diseño de su libro (P4.- *Ahora mismo lo encuentro todo*). Según los entrevistados, el tipo de ayuda que aportan los libros es orientativa, de información teórica y recursos concretos como audiciones y partituras.

Para finalizar el apartado, se indican los resultados acerca del uso que hacen los docentes con las TIC en su práctica diaria. En todos los casos podemos ver cómo la respuesta fue rotundamente afirmativa (Tabla 4): (P5.- *utilizo las TIC muchísimo*), (P2.- *Es fundamental, hay que estar en el siglo XXI*).

Tabla 4.

Práctica docente.

ID	Uso actual del libro	Uso de libro en el tiempo	Ayuda en los textos	Encuentra la ayuda	Uso de las TIC
P1	No	Alguna vez	--	--	Sí
P2	No	Sólo una vez (autoeditado)	--	--	Sí
P3	Sí	Siempre	Orientación	No al 100%	Sí
P4	Sí	Nunca antes	Todo	Al 100%	Sí
P5	Sí	Siempre	Información teórica, audiciones, partituras	No al 100%	Sí

Ideología

En la primera sección de este apartado se abordan las cuestiones relacionadas con: *influencia del libro en las actividades planificadas, planteamiento del abandono del libro, inconvenientes en caso de abandono* y, por último, *razones que llevan al profesorado a usar o no libro de texto*. Cabe destacar que las tres primeras cuestiones no fueron formuladas a los NLT, por razones obvias, ya que no se puede plantear cómo afecta o si ha valorado dejar de utilizar un recurso que no usa.

En relación con la influencia que ejerce el libro en la planificación de las actividades, entre los ULT se observa que las respuestas varían significativamente (Tabla 5), pudiendo incluso ordenarlas de forma gradual de menor a mayor influencia: (P5.- *Yo uso el libro como un material, como puedo usar YouTube...*), (P3.- *Poco, realmente poco, es más comentar en clase, leemos algunas partes del libro*), (P4.- *En este caso como el libro es mío... muy alto porcentaje*).

En lo referente a la posibilidad de abandonar el libro, las opiniones son diversas. Algunos participantes se lo plantean, pero no termina de dar el paso porque no cree que vaya a crear algo mejor, quien tiene claro que en un futuro próximo dejará de ser usuario, y quien, por el contrario, sólo se lo plantearía en caso de utilizarlo en un bajo porcentaje (Tabla 5). Asimismo, no se señalan apenas inconvenientes en caso de abandonar el uso de tan citado recurso, excepto la elaboración del material o la ruptura con la costumbre de los alumnos: (P3.- *tendríamos nosotros que elaborarnos los materiales para darles a los alumnos*), (P5.- *El inconveniente es que los alumnos... en casi todas las asignaturas usan libro*).

Con respecto a las razones que, bajo el criterio de estos cinco participantes, llevan a un docente de música a usar o no libro de texto, no se aprecia ninguna diferencia destacable entre los perfiles antagonistas (usuarios y no usuarios). Así, en la Tabla 5 se observa como los argumentos a favor del libro se desarrollan en la línea de la comodidad, a modo de guía, ausencia de recursos propios... (P4.- *Que el docente no tenga recursos propios y el libro de texto lo necesita porque le soluciona las clases*), (P5.- *Es más cómodo porque llevar libro te supone menos trabajo*). De forma contraria, las razones que llevan a no usar dicho recurso son la libertad, la flexibilidad, la abundancia de recursos propios, o la incorporación de las TIC, entre otros. (P1.- *El libro se ha quedado obsoleto y te encierra, te encasilla*), (P2.- *El no usar libro te da mucha libertad, es mucho más flexible*).

Tabla 5.

Ideología del profesorado sobre la utilización del libro de texto I.

ID	Influencia del libro en la planificación	Planteamiento abandono del libro	Inconvenientes por abandono del libro	Razones que llevan a usar libro	Razones que llevan a no usar libro
P1	--	--	--	Es una guía	Libertad; incorporación de TIC; es obsoleto
P2	--	--	--	Comodidad; aporta material	Libertad, flexibilidad
P3	Baja	Sí, pero no a corto plazo	Elaborar material propio	Falta de material propio	Incorporación de TIC; tener materiales propios
P4	Muy alta	Sólo si no lo utilizase mucho	--	Falta de material propio	Tener materiales propios; no encontrar el libro adecuado
P5	Baja	Sí	El alumnado está acostumbrado a él	Comodidad	Innovar

En la segunda sección de este apartado se indican los resultados acerca de otros seis aspectos relacionados también con la ideología: *ventajas y desventajas del uso del libro de texto, en qué medida el libro de texto dirige la práctica docente de forma general, qué requisitos mínimos exigen para considerar bueno un libro de texto y ponerlo en práctica, opinión acerca de las prioridades de las editoriales y, por último, el futuro que le auguran al libro de texto*.

Como ventajas destacadas se pueden mencionar la disponibilidad y accesibilidad de recursos, la comodidad o el control del alumnado (Tabla 6). Sin embargo, también se observan desventajas como el encasillamiento, la monotonía, el precio o una visión muy reducida: (P1.- *Te encasilla... no te deja hacer ejercicios nuevos si solamente te limitas a hacer el libro de texto*), (P2.- *Te obliga a tener una visión muy estrecha, por muy bien escrito que esté*), (P4.- *Si el libro es malo muchas desventajas, porque los alumnos hacen una inversión que no merece la pena*), (P5.- *La parte mala es el precio, la rigidez de repetir siempre lo mismo da igual cual sea la clase...*).

Paralelamente los docentes opinan que el libro de texto en general, y no solo en el ámbito musical, dirige mucho y muy directamente la práctica docente (Tabla 6): (P1.- *Al final el libro es el que te dirige a ti, no tú la clase*), (P2.- *Muchísimo, si tienes libro de texto, quieras o no te obliga a seguirlo*), (P4.- *Si estás utilizando el libro te dirige la práctica*). Aunque a pesar de este pensamiento generalizado, algunos de ellos también añaden argumentos que relativizan las limitaciones metodológicas del libro de texto: (P3.- *Cada vez menos, [...] creo que el uso de las tecnologías es ahora mismo lo que está marcando*), (P4.- *Dirige la práctica, pero no la coarta [...], no implica que tú no puedas ampliar, poner tu toque personal*).

Tabla 6.

Ideología del profesorado sobre la utilización del libro de texto II.

ID	Ventajas libro de texto	Desventajas libro de texto	Texto dirige la práctica docente
P1	Control de los alumnos	Encasillamiento	Mucho
P2	Aporta material	Encasillamiento	Mucho
P3	Aporta material	--	Mucho, pero cada vez menos
P4	Si el libro es bueno: todas	Si es de baja calidad: todas. Si es bueno, la monotonía	Mucho, pero no la coarta
P5	Comodidad; aporta material	Precio; monotonía	Mucho

Asimismo, se observa un pensamiento generalizado por parte de todos los entrevistados en cuanto a las altas exigencias que tienen acerca del libro de música ideal (Tabla 7), como pueden ser la claridad del lenguaje, la calidad de los recursos o la motivación y adaptación de las actividades: (P2.- *Tendría que ser muy claro, con un lenguaje adaptado, [...] que las actividades fuesen motivadoras*), (P3.- *Que los conceptos estén claros*), (P4.- *Muchos recursos para la interpretación secuenciados didácticamente, una teoría asequible para la edad...*), (P5.- *Teoría fácil de entender para los niños, que se presente de una forma amena y fácil*). Uno de los participantes opina que es imposible la existencia del libro perfecto: (P1.- *Yo no he encontrado ninguno todavía. [...] Cogería un poco de cada y todavía no sería el libro perfecto*).

En relación con las prioridades que las editoriales tienen a la hora de elaborar sus materiales, todos los profesores coinciden al opinar que lo que las editoriales quieren en primera instancia es vender, dejando de lado el tema pedagógico o, al menos, no siendo su objetivo principal (Tabla 7): (P2.- *Las editoriales son un negocio, por mucho interés que tengan [...] lo que pretenden es vender el libro*), (P4.- *Las editoriales quieren vender, les da igual todo lo demás [...] si haces un libro buenísimo y no vendes...eres un autor fracasado para ellos*).

Por último, en lo referente al futuro que le auguran al libro de texto, la mayoría habla de su extinción más temprana que tardía, tildándolo incluso de recurso decimonónico y obsoleto (Tabla 7): (P1.- *Con el uso de las TIC va a desaparecer*), (P2.- *Yo le auguro muy poco futuro, el libro de texto tal y como se concibe es algo decimonónico*), (P3.- *Al de papel poco, al digital pues sí...*), (P5.- *Se irá extinguiendo en todas las asignaturas*). Cabe destacar la opinión del perfil ULT-autor, que señala otras causas diferentes al recurso en sí mismo, como sería la desaparición de las editoriales: (P4.- *Con estos cambios de ley se están cargando las editoriales [...] si la economía va bien y las editoriales pueden vender, tienen muchos años de futuro por delante*).

Tabla 7.

Ideología del profesorado sobre la utilización del libro de texto III.

ID	Requisitos del libro ideal	Prioridades de las Editoriales	Futuro libro de texto
P1	No existe	Económicas; respetar el currículum	Desaparecerá por el uso de las TIC
P2	Lenguaje adaptado; formato dinámico; actividades motivadoras; abundante práctica musical	Económicas	Desaparecerá
P3	Lenguaje adaptado; secuenciación	Económicas	Desaparecerá (el digital no)
P4	Lenguaje y contenidos adaptados; secuenciación	Económicas	Depende del futuro de las editoriales
P5	Contenidos adaptados; actividades dinámicas; variedad de partituras; acompañamientos de calidad	Económicas	Desaparecerá

Conclusión

A partir del análisis de los resultados, se pueden reseñar las siguientes consideraciones finales comunes a usuarios y no usuarios del libro de texto:

- Otorgan gran importancia a la planificación y la evaluación, considerándolas imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Consideran el lenguaje y la práctica musical los ámbitos más importantes del área.
- Hacen uso de las TIC en su práctica docente.
- Consideran que las principales causas que llevan a un docente a usar libro de texto son la comodidad que les reporta tener un material editado, la falta o ausencia de recursos propios o querer tener una guía de referencia.
- Opinan que las editoriales siempre priorizan criterios económicos frente a los aspectos pedagógicos.
- Coincidiendo con Vicente (2010), piensan que las principales causas que llevan a un docente a no usar libro de texto son la libertad y la flexibilidad, la incorporación de las TIC a la docencia de la música, la posesión de recursos propios o el querer experimentar nuevas estrategias metodológicas.
- No encuentran el libro perfecto, a no ser que sea de edición propia.
- Son muchos los requisitos que un libro de texto debe cumplir para ser considerado como óptimo. En algunos casos finalmente acceden a utilizarlo en el aula pese a sus limitaciones y, en otros, optan por crear su propio libro o no usarlo.
- Auguran poco futuro al libro de texto y se plantean abandonarlo (excepto el participante que es autor del libro).
- Opinan que, de forma general, no sólo en el ámbito musical, el libro de texto dirige la práctica docente.

De forma particular, los usuarios de libro de texto:

- Buscan en él principalmente recursos y una guía orientativa, aunque casi ninguno encuentra lo que busca de forma satisfactoria.
- Ninguno lleva a cabo un uso completo del mismo.

Con respecto a estas últimas consideraciones, sería oportuno señalar la contrariedad que supone ser usuario de un recurso que no se considera óptimo en su totalidad, pues se encuentra menos de lo que se busca y se obtiene menos de lo que se exige. Igualmente, también puede encerrar alguna incongruencia ser usuario de un recurso que apenas se utiliza.

Otra cuestión que los comentarios de los entrevistados suscitan es si resulta del todo ético priorizar las ventas a lo que verdaderamente es importante desde un punto de vista educativo: el apoyo a la labor docente, la buena secuenciación de contenidos, la calidad de los recursos y las estrategias metodológicas. Debe también hacerse referencia a cómo parte de todas estas ventas se veían estimuladas por regalos o donaciones que las editoriales ofrecían a los centros a cambio de implantar su libro. La legislación española, a diferencia de otros países europeos, de momento no prohíbe esta práctica, si bien ya es menos habitual en la actualidad.

No se puede obviar tampoco, como afirma Fuentes (2011), que la propia experiencia vivida por el profesorado determina mucho sus enfoques metodológicos y estrategias, dado que en todos los ámbitos de educación que han vivido en primera persona como alumnos, el libro siempre ha estado muy presente.

Tal vez los problemas mencionados anteriormente se verían reducidos si los profesores tuviesen un mayor filtro a la hora de escoger un material didáctico, siendo conocedores y críticos del instrumento que quieren implantar en sus aulas. Por otro lado, si los productos del mercado no responden a sus necesidades docentes, podría ser acertado inhibir la implantación del libro de texto de forma masiva para la totalidad del alumnado y utilizarlo el profesor únicamente para su propio uso a modo de guía, que es lo que casualmente, la mayoría de ellos busca. Asimismo, sería deseable que las editoriales

priorizasen otros criterios en su elaboración de libros además de los comerciales. En su defecto, quizás las autoridades educativas deberían endurecer sus controles de calidad al respecto.

Es necesario señalar que la enseñanza sin el uso de un soporte tradicional, aunque puede resultar ser una idea muy atractiva, no está exenta de dificultades, pues la infraestructura informática de los centros educativos está, en la mayoría de los casos, muy lejos de ser la idónea: conexiones lentas, ancho de banda muy limitado, caídas frecuentes de la red... ¿qué hacer entonces cuando nos falla la tecnología? ¿Acaso los libros digitales no implican muchas de las desventajas que tienen los libros en formato convencional?

Prescindir del libro de texto compromete a un trabajo de reciclaje e investigación que exige compromiso y trabajo extras al profesorado, el cual desafortunadamente cada vez tiene más funciones y cometidos burocráticos a los que dar respuesta, mientras el apoyo que recibe institucional se ve mermado considerablemente. En esta línea, podría considerarse como una justificación del libro en las aulas la gran variedad de demandas profesionales que afectan a los docentes hoy en día, pudiendo hacer referencia aquí a la *macdonalización de la escuela*, término que utiliza Martínez Bonafé (2002, p. 28) para hablar de la falta de tiempo y el exceso de funciones que atañen al profesorado, considerando ambos hechos como causas que conducen al profesorado “a dar la bienvenida a un artefacto que decide por ellos los objetivos, los contenidos y las actividades de aprendizaje, además de su ordenación, secuencia y temporalización”.

Referencias

- Aguirre, A. (Ed.). (1995). *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. Barcelona: Marcombo.
- ANELE (2018). El libro educativo en España (Curso 2017- 2018). Recuperado de <https://anele.org/>
- Badanelli, A., Mahamud, K., Milito, C., Ossenbach, G., y Somoza, M. (2009). Studying History On Line. Section: School Textbooks. Recuperado de: http://www.historyonline.eu/studying_uned.aspx
- Fernández, M. P., y Caballero, P. A. (2017). El libro de texto como objeto de estudio y recurso didáctico para el aprendizaje: fortalezas y debilidades. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20(1), 201-217.
- FGEE (2018). *Comercio Interior del Libro en España*. Madrid: Cedro.
- Fuentes, M. (2011). *Conocimiento escolar y libros de texto. Una perspectiva intercultural*. Tesis Doctoral. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Gimeno Sacristán, J. (2009). *Grandeza y miseria del libro de texto: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media*. Ten International Conference on Research on Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostela: IARTEM (pp. 19-29).
- Hurtado, J. (2006). Qué materiales curriculares en educación musical. *SEM-EE*, 15, 7-13. Recuperado de: <http://www.creando.net/sem.ee/SEM-EE-17.pdf>
- Martín, M. J. (2002). *Las canciones de transmisión oral en Murcia durante el siglo XX*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Martínez Bonafé, J. (2002). *Políticas del libro de texto escolar. Razones y propuestas educativas*. Madrid: Morata.
- Martínez Bonafé, J. (2008). Los libros de texto como práctica discursiva. *Revista electrónica de la Asociación de Sociología de la Educación*, 1(1), 62-73.
- Martínez Godínez, V. (2013). *Paradigmas de la investigación. Manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología dialéctica crítica*. Recuperado de http://www.pics.uson.mx/wp-content/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf
- Merriam, S. B. (1992). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Richardson, H. (2014). *BBC news Education reporter*. Recuperado de: www.bbc.com
- Vicente, G. (2007). Música y valores; diálogo, tolerancia y solidaridad en las canciones infantiles. *Música y Educación*, 71, 69-83.
- Vicente, G. (2010). El libro de texto en educación musical. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 5(3), 30-35.

Anexo 1. Diseño final de la entrevista.

ENTREVISTA N° <input type="text"/>	
EL LIBRO DE TEXTO EN EL AULA DE MÚSICA. PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	
DATOS PERSONALES	
SEXO <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer	EDAD <input type="text"/>
ESTUDIOS _____	
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE <input type="text"/>	
AÑOS DE PERMANENCIA EN EL CENTRO ACTUAL <input type="text"/>	
ASPECTOS ORGANIZATIVO-DIDÁCTICOS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué cursos impartes actualmente? 2. Además de profesor/a de música, ¿desempeñas alguna otra función en el centro? 3. ¿Qué importancia le otorgas a la planificación? ¿Y a la evaluación? 4. De los siguientes ámbitos de contenidos: historia de la música, lenguaje musical, movimiento y danza, audición, canto, interpretación instrumental flauta, ¿priorizas alguno sobre los demás? 	
PRÁCTICA	
<ol style="list-style-type: none"> 5. ¿Llevas en la actualidad libro de texto? 6. Desde tu inicio como docente de música, ¿has llevado siempre/alguna vez libro de texto? 7. ¿Qué tipo de ayuda buscas en el o en los libros de textos que usas? ¿La encuentras? 	
<ol style="list-style-type: none"> 8. ¿Utilizas otros recursos para tu docencia, como pueden ser las TICs? En caso afirmativo, ¿cómo los incorporas a tu actividad docente? ¿Son utilizados también por alumnado? 	
PENSAMIENTO	
<ol style="list-style-type: none"> 9. ¿A qué nivel influye el libro de texto en las actividades que planificas a diario? ¿Qué porcentaje de actividades planificadas en tus clases las obtienes de libros publicados? 10. ¿Te has planteado alguna vez dejar de usar libro de texto? ¿Qué inconvenientes encontrarías si dejases de usarlo? 11. ¿Qué razones crees que llevan a un docente de música a usar libro de texto y cuáles a no usarlo? 12. ¿Qué ventajas proporciona llevar libro de texto en el aula de música? ¿Y desventajas? 13. ¿Consideras que el libro de texto, en general, (no en el caso de música) dirige la práctica dentro del aula? ¿En qué medida? 14. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debería tener un buen libro de texto de música para ti?, ¿qué le exigirías que contuviese para usarlo en clase? 15. ¿Consideras que las editoriales tienen en cuenta todos estos aspectos que has mencionado? ¿Crees que priorizan otros aspectos por encima de los elementos estrictamente didácticos? 16. ¿Qué futuro le auguras al libro de texto? 	